

**МНОГОУРОВНЕВЫЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ**

**MULTI-LEVEL FORMALIZED MODELS OF INFORMATION
PROCESSING IN COMPUTING COMPLEXES OF INFORMATION AND
ANALYTICAL CENTERS**

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет,
ORCID: 0000-0003-3673-2468.*

ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

*МИРЭА – Российский технологический университет,
ORCID: 0000-0003-1842-8331.*

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,

*candidate of engineering sciences, senior research officer, associate professor,
MIREA – Russian Technological University,
ORCID: 0000-0003-3673-2468.*

TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,

*MIREA – Russian Technological University,
ORCID: 0000-0003-1842-8331.*

Рассмотрены многоуровневые аналитические модели учета отказов и сбоев при оценке оперативности решения задач в вычислительных комплексах (ВК) информационно-аналитических центров (ИАЦ). Описаны принципы функциональной и структурной декомпозиции формализованных моделей ИАЦ с учетом возникающих отказов, сбоев и искажений входной информации. Получены функциональные уравнения и аналитические соотношения, позволяющие преобразовать многофазную систему массового обслуживания (СМО) проблемного и системного уровня с ненадежными обслуживающими аппаратами (ОА) в эквивалентную многофазную СМО с надежными ОА. Разработана методика анализа временных характеристик ИАЦ с учетом надежности элементов системы, которая реализована в виде базисных и интерфейсных аналитических подмоделей.

Multi-level analytical models of denials and failures accounting were considered when assessing the efficiency of solving problems in computer complexes (CC) of information and analytical centers (IAC). The principles of functional and structural decomposition of formalized IAC models were described, taking into account emerging failures, denials and distortions of input information. Functional equations and analytical relationships were obtained that make it possible to transform a multiphase queuing system (QS) of a problem and system level with unreliable service devices (SA) into an equivalent multiphase queuing system with reliable SA. A methodology has been developed for analyzing the time characteristics of the IAC, taking into account the reliability of system elements, which is implemented in the form of basic and interface analytical submodels.

Ключевые слова: *вычислительный комплекс, информационно-аналитический центр, много-*

уровневые модели, временные характеристики, отказы, сбои, функции распределения.

Key words: *computing complex, information and analytical center, multi-level models, time characteristics, denials, failures, distribution functions.*

Введение.
В данной работе кратко рассмотрены аналитические методы анализа вероятностно-временных характеристик многоуровневых сетевых вложенных формализованных моделей с ненадежными элементами, позволяющие учитывать различные типы отказов, сбоев и искажений обрабатываемой информации в информационно-аналитических центрах (ИАЦ) и сетевых структурах и проводить оценку эффективности средств защиты с отказами и сбоями. Более подробно данные аналитические методы рассмотрены в целом цикле работ авторов [1-14]. Вопросам оценки характеристик надежности вычислительных комплексов ИАЦ и сетевых структур посвящены работы [15-18]. Однако в них не оцениваются вероятностно-временные характеристики обработки информации с учетом возникающих отказов и сбоев.

Наиболее информативными с точки зрения процесса обработки информации в ИАЦ являются такие обобщенные показатели качества функционирования, как вероятности обработки запросов в заданные директивные сроки $\{\Pr(T_j < T_j^H) | j \in J_0\}$, где T_j – время обработки j -го запроса в ИАЦ, T_j^H – заданное директивное время обработки, J_0 – множество сообщений, обрабатываемых в ИАЦ.

Время обработки запросов в ИАЦ обычно значительно меньше нормативного времени их пребывания в системе. Разность между нормативным временем и реальным временем обработки сообщений в системе может быть порядка десятков минут. Это позволяет иногда произвести обработку заявки за время, не превосходящее нормативное, даже в том случае, если во время обработки заявки возникает отказ.

В процессе обработки информации возникают конфликты, обусловленные совместным использованием как аппаратных, так и программных ресурсов.

Кроме того, в процессе функционирования возникают искажения информации, отказы и сбои, приводящие к дообслуживанию или повторному обслуживанию прерванных требований после восстановления системы.

Одним из путей, позволяющих преодолеть трудности при разработке моделей функционирования, является использование многоуровневого подхода, позволяющего описать работу ИАЦ с помощью системы иерархических моделей [1-4].

Каждая из обрабатывающих программ является монопольно используемым ресурсом и при формализации может быть представлена обслуживающим аппаратом с буфером. Выбор заявки на обслуживание очередной обрабатывающей программой осуществляется с помощью управляющей программы, которая реализует стратегию обработки заявок в соответствии с их приоритетами и маршрутами обработки [1; 5].

Многоуровневые модели оценки вероятностно-временных характеристик обработки информации в ИАЦ с учетом возникающих отказов и сбоев.

В качестве базовой модели определения временных характеристик, в вычислительных системах в условиях абсолютно надёжной работы, выбирается двухуровневая модель, в которой процесс обработки заявок формализуется с помощью иерархической системы из двух вложенных моделей массового обслуживания – модели проблемного уровня и модели структурного уровня [6]. Обслуживающие аппараты (ОА) проблемного уровня описывают программные ресурсы системы, а ОА структурного уровня – аппаратные ресурсы. Обработка

сообщений в модели проблемного уровня формализуется в виде многофазной СМО, каждая фаза которой моделирует обработку заявок одной из обрабатывающих программ. Времена обработки заявок в каждой фазе определяются с помощью модели структурного уровня. Модель структурного уровня описывается двухфазной замкнуто-разомкнутой СМО, в которой обслуживание заявок обрабатывающих программ в процессоре и каналах осуществляется на фоне заявок высших и низших приоритетов. Обработка требований обрабатывающих программ в процессоре осуществляется с абсолютными, а в каналах с относительными приоритетами. В вычислительных системах с виртуальной памятью необходимо учитывать дополнительные потоки требований к каналам и изменение времени непрерывного обслуживания заявок в процессоре, обусловленные страничными сбоями. Расчетные соотношения, позволяющие учесть влияние страничных сбоев на временные характеристики обработки заявок в системах с виртуальной памятью, представлены в работе [7].

Учёт отказов и сбоев, возникающих в процессе обработки заявок, приводит к тому, что ОА проблемного и структурного уровней становятся ненадёжными [1; 2; 6]. Кроме того, необходимо учитывать дополнительное время ожидания приема заявки на обслуживание в ВК ИАЦ, если требование на обработку генерируется во время восстановления ВК ИАЦ после отказа. Во время восстановления работоспособности блокируется прием на обслуживание новых заявок. При формализации процесс блокирования учитывается на системном уровне путем введения блоков задержек. Блоки задержки представляются совокупностью ОА, отказывающихся в свободном состоянии с интенсивностью обслуживания поступающих заявок, стремящейся к бесконечности [6].

На рис. 1 дано схематическое представление уровней формализации обработки заявок в ИАЦ. На рис. 2 и рис. 3 представлены формализованные схемы проблемного и структурного уровней.

Определение временных характеристик обработки заявок с помощью многоуровневой модели с ненадёжными ОА является чрезвычайно сложным.

Учёт отказов и сбоев при определении временных характеристик можно осуществить, производя коррекцию потоков заявок обрабатывающих программ на структурном уровне и коррекцию функций распределения времени обработки требований на проблемном и структурном уровнях базовой модели с помощью дополнительных подмоделей [1; 2; 6].

Разработка каждой модели, входящей в семейство, осуществляется на основе базовой модели путём создания интерфейсных средств сопряжения и эквивалентного преобразования, позволяющих учесть дополнительные потоки требований на обработку, обусловленные отказами и сбоями, и свести ненадёжные обслуживающие аппараты к эквивалентным надёжным [1; 6]. При этом нужно учитывать, что возникновение сбоев в канальной части системы приводит к дополнительному потоку требований высшего приоритета к процессору, обусловленному функционированием программ анализа и восстановления. Учёт сбоев осуществляется на структурном уровне путём корректировки функций распределения времени обработки требований обрабатывающих программ в процессоре и каналах и путём корректировки потоков требований на обработку в процессоре. Появление сбоев, обнаруживаемых программными методами (например, алгоритмический контроль, логический контроль и так далее) приводит к ошибке в работе программы, которая обнаруживается лишь на завершающей стадии обработки. Для её устранения работа программы повторяется заново. Повторение участка программы или всей программы при возникновении сбоя приводит к дополнительным потокам требований, которые должны быть обработаны в процессоре и каналах. Поэтому, прежде чем определить с помощью модели структурного уровня моменты функции распределения (ФР) времени выполнения рассматриваемой программы, необходимо произвести модификацию интенсивностей потоков требований к процессору и каналам от других обрабатывающих программ. Временные характеристики обработки заявок каждой из обраба-

тывающих программ определяются путём корректировки функций распределения времени обслуживания заявок (моменты корректируемой ФР определяются с помощью модели структурного уровня) с помощью подмодели учёта влияния сбоев, учитывающей механизм обработки заявки ОА проблемного уровня.

Рис. 1. Уровни формализации

опред. на структ. уровне

Рис.2. Формализованная схема проблемного уровня

Рис. 3. Формализованная схема структурного уровня

Кроме того при учёте влияния отказов при определении временных характеристик обработки заявок необходимо учитывать дополнительное время ожидания приёма заявки на обслуживание в ИАЦ, если требование на обработку генерируется во время восстановления после отказа. В таблице 1 схематически показаны способы, с помощью которых учитываются влияние на временные характеристики сбоев, обнаруживаемых и исправляемых аппарат-

ными средствами (тип-1), сбоев, обнаруживаемых программными средствами, которые устраняются путем повторного выполнения программы (тип-2) и отказов. Методы расчета временных характеристик ВК ИАЦ на основе многоуровневых вложенных моделей с ненадежными ОА рассмотрены в работах [1-4; 6; 7].

Таблица 1. Учет отказов и сбоев на различных уровнях формализованной модели

Уровни	Сбои (тип-1)		Сбои (тип-2)		Отказы аппаратно-программных средств		
	коорект. потоков	коррект. ФР	коорект. потоков	коррект. ФР	определ. $T_{ожс}$ (доп)	коорект. потоков	коррект. ФР
Системный	-	-	-	-	+	-	-
Проблемный	-	-	-	+	-	-	+
Структурный	+	+	+	-	-	+	-

Рассмотрим основные положения, на которых базировалась разработка многоуровневых аналитических моделей с ненадежными элементами для автоматизированного исследования информационно-вычислительных систем.

Методика формализованного описания и расчета процессов обработки информации в ИВС на основе их представления в виде иерархии вложенных моделей в условиях абсолютно надежного функционирования дана в работах [1; 6]. Использование такого подхода позволяет автоматизировать процесс составления формализованных схем и обосновать степень детализации исходных данных для исследования.

Основными показателями качества функционирования ВК ИАЦ в диалоговом режиме и режиме “запрос-ответ” являются временные характеристики реакции системы при обработке заявок, поступающих с абонентских пунктов в ВК ИАЦ, а также вероятности обслуживания заявок за время, не превышающее директивное. Роль ВК в вычислительных сетевых структурах может, в частности, выполнять сервер. Существенное влияние на показатели качества функционирования вычислительных комплексов ИАЦ оказывают сбои и отказы аппаратных и программных ресурсов. Поэтому в процессе создания системы необходимо производить взаимосвязанную оценку ее основных характеристик - производительности и надежности.

Процесс обработки заявок в ИАЦ с учетом возникающих отказов и сбоев может быть описан с помощью семейства многоуровневых иерархических вложенных моделей системного, проблемного и структурного уровней с ненадежными обслуживаемыми аппаратами [1; 6].

Для расчета первого $W^{(1)}$ и второго $W^{(2)}$ моментов функции распределения дополнительного времени ожидания, вызванного блокировками, получены следующие соотношения [6]:

$$W^{(1)} = \lambda_{ом} F_{ом}^{(2)} / (2(1 + \lambda_{ом} F_{ом}^{(1)})), \quad W^{(2)} = \lambda_{ом} F_{ом}^{(3)} / (3(1 + \lambda_{ом} F_{ом}^{(1)})), \quad 1)$$

где $\lambda_{ом}$ – интенсивность отказов;

$F_{ом}^{(1)}$, $F_{ом}^{(2)}$, $F_{ом}^{(3)}$ – первые три момента функции распределения времени восстановления системы после отказов.

Модель структурного уровня представляется двухфазной замкнуто-разомкнутой СМО, в которой обслуживание заявок обрабатывающих программ в процессоре и внешних устройствах осуществляется на фоне заявок программ высших и низших приоритетов, на фоне возникающих в процессе обслуживания сбоев и на фоне дополнительных потоков требований

на обработку, обусловленных отказами. Первая фаза модели структурного уровня описывает обработку программ в процессоре, а вторая фаза описывает обмен с внешними устройствами.

Разработка каждой модели, входящей в семейство, осуществляется на основе базовых моделей, описывающих процесс обработки заявок в условиях абсолютно надежной работы, путем создания интерфейсных аналитических подмоделей, позволяющих учесть дополнительные потоки требований на обработку, обусловленные отказами и сбоями, и свести ненадежные обслуживаемые аппараты к эквивалентным надежным [1; 2; 6].

Подход, согласно которому различные типы отказов и сбоев учитываются с помощью разных моделей, принадлежащих семейству многоуровневых моделей, по сути, является функциональной декомпозицией задачи анализа вероятностно-временных характеристик ВК [1]. Он позволяет значительно упростить задачу и выявить наиболее существенные факторы, характеризующие надежность, при определении показателей качества функционирования ИАЦ.

Учитывая вложенность моделей структурного уровня, было введено допущение о пуассоновском характере потоков на нем, что позволило декомпозировать модель структурного уровня на элементарные модели процессоров и каналов, представляющих СМО типа M/G/1 с абсолютными и относительными приоритетами, для которых существует эффективный аналитический аппарат анализа [19-22].

Оценка погрешности, к которой приводит допущение о пуассоновском характере потоков на структурном уровне, осуществляется путем сравнения результатов аналитического и имитационного моделирования. Предположение о пуассоновском характере потоков на структурном уровне использовалось только при разработке аналитической модели.

Результаты исследования показали, что при загрузке процессора и каналов в пределах 0.37–0.75 погрешность определения среднего времени обслуживания заявок в аналитической модели не превышает 10%, а дисперсии – 35% [8]. Такая точность является достаточной для инженерных расчетов. Отметим, что если в аналитической модели пренебречь влиянием отказов, то это приведет в исследуемой области факторного пространства к 30% погрешности при определении среднего времени обслуживания заявок и 100% погрешности при определении дисперсии, то есть влияние отказов на временные характеристики имеет существенное значение [8].

Предположение о пуассоновском характере потоков на структурном уровне позволяет произвести декомпозицию многоуровневых моделей на модели различных уровней, которые можно анализировать независимо друг от друга. Взаимосвязь моделей осуществляется с помощью соответствующих уравнений настройки.

Декомпозиционные алгоритмы расчета временных характеристик ВК ИАЦ с учетом надежности на базе аналитических моделей проблемного и структурного уровней и на базе интерфейсных аналитических моделей, включая системный уровень, имеет вид [1; 6]:

1. Определение потоков требований на обслуживание на аппаратном уровне с помощью интерфейсных подмоделей настройки модели структурного уровня.

2. Использование аналитического метода для определения временных характеристик обработки требований на аппаратном уровне путем декомпозиции модели структурного уровня на элементарные базисные модели процессоров и каналов, представляющих СМО типа M/G/1.

3. Настройка модели проблемного уровня с помощью соответствующих интерфейсных подмоделей.

4. Преобразование с помощью аналитических методов ненадежных ОА проблемного уровня в эквивалентные надежные.

5. Построение двухпараметрических аппроксимирующих функций распределения вре-

мени обработки заявок эквивалентными аппаратами проблемного уровня.

6. Определение временных характеристик обслуживания заявок обрабатываемыми программами с помощью многофазной аналитической модели проблемного уровня с эквивалентными надежными ОА.

7. Расчет с помощью модели системного уровня параметров корректирующих блоков задержки входов модели проблемного уровня (оценка дополнительного времени ожидания из-за блокировки приема заявок на обслуживание при отказах).

8. Оценка вероятностно-временных характеристик ВК ИАЦ .

Сведение немарковской СМО проблемного уровня к эквивалентной марковской осуществляется на базе метода эквивалентных состояний, построенного на основе метода этапов Эрланга и последовательного преобразования потоков [1, 22].

Для преобразования ненадежных ОА проблемного уровня в эквивалентные надежные используются следующие функциональные уравнения [1; 6]:

$$G_{ij}^*(s) = H_{ij}^*(s + \lambda_{om}) + (\lambda_{om} / (s + \lambda_{om})) [1 - H_{ij}^*(s + \lambda_{om})] G_{ij}^*(s) F_{om}^*(s),$$

$$G_{ij}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dG_{ij}(t); \quad F_{om}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dF_{om}(t); \quad 2)$$

$$H_{ij}^*(s + \lambda_{om}) = \int_0^{\infty} e^{-(s + \lambda_{om})t} dH_{ij}(t), \quad i=1 \dots L,$$

где $G_{ij}(t)$ – ФР времени обработки заявки i -го класса j -ой обрабатываемой программой с учетом отказов;

L – число классов обслуживаемых заявок;

$H_{ij}(t)$ – ФР времени обслуживания заявки i -го класса j -ой программой в условиях надежной работы (моменты ФР $H_{ij}(t)$ определяются с помощью модели структурного уровня);

$F_{om}(t)$ – ФР времени восстановления ИВС после отказов.

Выражения для расчета первого $G_{ij}^{(1)}$ и второго $G_{ij}^{(2)}$ моментов ФР $G_{ij}(t)$ даны в работе

[1]. Моменты $G_{ij}^{(1)}$ и $G_{ij}^{(2)}$ являются исходными данными для построения двухпараметрических аппроксимирующих эрланговских или гиперэкспоненциальных распределений, которые используются при преобразовании немарковской СМО проблемного уровня в эквивалентную марковскую систему.

Оценка повышения надежности выполнения основных технологических операций аппаратно-программными средствами ситуационных центров ИАЦ при резервировании дана в работе [9]. Аналитические асимптотические методы оценки защищенности ИАЦ от преднамеренных угроз рассмотрены в работе [10]. Аналитические методы выбора контрольных точек в вычислительных системах со структурной избыточностью, использующие результаты расчетов временных характеристик с помощью многоуровневых формализованных моделей представлены в работах [12; 13]. Отметим, что аналитическая модель учета влияния программных отказов в семействе формализованных многоуровневых моделей с ненадежными ОА подробно описана в работе [1].

При программной реализации предложенных алгоритмов расчета временных характеристик ИАЦ формализованные модели декомпозируются на совокупность базисных и интерфейсных параметрически настраиваемых аналитических подмоделей. Каждая из подмо-

делей реализуется в виде параметрически настраиваемого программного блока, реализующего определенную функцию. Для настройки комплекса программ, реализующего предложенные декомпозиционные методы расчета, на заданную структуру ИАЦ и информационно-логические схемы обработки заявок должна быть разработана подсистема ввода исходных данных, позволяющая вводить нужную информацию и настраивать базисные программные блоки. Это позволит автоматизировать процесс создания математических моделей системы.

Последовательная пошаговая оптимизация вычислительных процессов.

Для автоматизированного выбора параметров рациональной организации обработки информации в ИАЦ разработана методика использования в процессе проектирования рассмотренных выше аналитических моделей. Методика основана на принципе последовательной пошаговой оптимизации. На первом этапе для выбранных вариантов организации вычислительных процессов оценивается загрузка аппаратных ресурсов. На втором этапе определяется загрузка обрабатываемых программ. Из вариантов организации процессов обработки информации, при которых загрузка программ меньше единицы, исследователь выбирает наиболее перспективные и из них путем перебора определяет наилучший вариант. В качестве максимизируемой функции используется минимальная по всем типам заявок вероятность их обработки в нормативные сроки с учетом отказов и сбоев.

Разрабатываемый комплекс программ является одной из компонент системы автоматизации проектирования ИАЦ различного назначения и предназначен для оценки вероятностно-временных характеристик информационных технологий с учетом надежности.

Рассмотренный методологический подход может быть расширен для учета влияния искажений во входной информации и учета конфликтов при монополизации информационных ресурсов при оценке временных характеристик обработки заявок в ИАЦ с помощью многоуровневой системы вложенных моделей. При этом должны решаться задачи по корректировке потоков заявок на структурном уровне и разработки методов расчета моментов ФР обслуживания информации на проблемном уровне. Разработка этих частных методов, необходимых для решения общей задачи расчета временных характеристик ИАЦ представлена в работах [3; 4]. В таблице 2 схематически отмечены способы, с помощью которых осуществляется учет искажений во входной информации и учет влияния монополизации информационных ресурсов в серверах ИАЦ на основе многоуровневых вложенных моделей.

Таблица 2. Учет искажений входной информации и конфликтов монополизации информационных ресурсов на различных уровнях формализованной модели

Уровни	Искажения входной информации Сбои (тип-3)		Сбои, обусловленные монополизацией информационных ресурсов		Отказы, обусловленные монополизацией информационных ресурсов		
	коорект. потоков	коррект. ФР	коорект. потоков	коррект. ФР	определ. $T_{ож}$ (доп)	коорект. потоков	коррект. ФР
Системный	-	-	-	-	-	-	-
Проблемный	-	+	-	+	-	-	+
Структурный	+	-	+	-	-	+	-

Общая методологическая схема оценки технической эффективности информационно-вычислительных систем, входящих в состав ИАЦ, использующая в процессе проектирования, испытаний и модернизации ИАЦ для оценки вероятностно-временных характеристик процессов обработки информации семейство многоуровневых аналитических моделей с

ненадежными ОА, представлена в работе [14].

Заключение.

Рассмотрены аналитические методы анализа вероятностно-временных характеристик многоуровневых сетевых вложенных формализованных моделей с ненадежными элементами, позволяющие учитывать различные типы отказов, сбоев и искажений обрабатываемой информации в информационно-аналитических центрах и сетевых структурах и проводить оценку эффективности средств защиты от отказов и сбоев.

Предложен общий методологический подход построения семейства многоуровневых аналитических моделей с ненадежными элементами для расчета вероятностно-временных характеристик процессов обработки информации в ИАЦ.

Предложены декомпозиционные алгоритмы расчета временных характеристик ИАЦ с учетом надежности. Проведена оценка точности разработанных аналитических моделей. Разработан пакет прикладных программ для аналитического моделирования процессов обработки информации в ИАЦ с учетом возникающих отказов и сбоев.

Разработаны принципы функциональной и структурной декомпозиции формализованных моделей ВК ИАЦ и проведена декомпозиция многоуровневых формализованных моделей на совокупность элементарных базисных моделей, описывающих различные ресурсы ВК ИАЦ.

Разработаны математические модели функционирования ресурсов ВК с учетом аппаратных и программных отказов, отвечающие требованиям параметрической настраиваемости.

Получены функциональные уравнения и аналитические соотношения, позволяющие преобразовать многофазную СМО проблемного и системного уровня с ненадежными ОА в эквивалентную многофазную СМО с надежными ОА.

Разработана методика анализа временных характеристик ВК ИАЦ с учетом надежности элементов системы, которая реализована в виде базисных и интерфейсных параметрически настраиваемых аналитических подмоделей. Каждая из базисных подмоделей реализована в виде параметрически настраиваемого программного блока. Базисные блоки дополняются интерфейсными моделями настройки и интерфейсными моделями эквивалентных преобразований.

Рассмотренные выше модели явились основой для разработки системы автоматизации проектирования ВК ИАЦ на базе многоуровневых аналитических моделей [1; 5-7; 12], предназначенных для многовариантного анализа проектных решений при выборе рациональных режимов работы аппаратных и программных ресурсов ВК ИАЦ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев А.С. Многоуровневые аналитические и аналитико-имитационные модели оценки вероятностно-временных характеристик многомашинных вычислительных комплексов с учетом надежности // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. 5(131). 12 с. DOI: 10.23670/IRJ.2023.131.8, ISSN 2303-9868.
2. Леонтьев А.С. Математические модели оценки показателей надежности для исследования вероятностно-временных характеристик многомашинных комплексов с учетом отказов / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. №1(127). 13 с. DOI: 10.23670/IRJ.2023.127.27.
3. Леонтьев А.С. Многоуровневые аналитические модели исследования процессов решения задач при искажении входной информации / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Форум молодых ученых. 2022. 9(73). С. 43-50. DOI: 10.46566/2500-4050_2022_73_43.

4. Леонтьев А.С. Математические модели учета конфликтов обрабатывающих программ, обусловленных монополизацией записей базы данных / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Форум молодых ученых. 2022. № 9(73). С. 51-60. DOI: 10.46566/2500-4050_2022_73_51.
5. Леонтьев А.С. Вероятностные сетевые модели исследования типовых технологических схем обработки информации в аналитических центрах / А.С. Леонтьев, С.А. Головин, К.В. Гусев // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2022. Т. 18. № 3. С. 516-527. DOI: 10.25559/SITITO.18.202203.516-527.
6. Леонтьев А.С. Аналитические методы исследования информационных процессов в вычислительных системах / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам LXXXI Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». М.: Изд. «Интернаука». 2024. № 2(75). С. 12-20.
7. Гусев К.В. Разработка алгоритмов учета влияния страничных сбоев на временные характеристики обработки заявок в вычислительных комплексах / К.В. Гусев, А.С. Леонтьев, С.А. Головин // International Journal of Open Information Technologies: ISSN 2307-8162. 2023. Vol. 11. No. 11. pp. 10-18.
8. Леонтьев А.С. Исследование погрешности многоуровневых аналитических и аналитико-имитационных моделей оценки вероятностно-временных характеристик многомашинных вычислительных комплексов с учетом надежности / А.С. Леонтьев А.С., М.С. Тимошкин // Наукосфера. 2023. №3(1). С. 143-156. DOI: 10.5281/zenodo.7736570.
9. Леонтьев А.С. Надежность выполнения основных технологических операций аппаратно-программными средствами ситуационных центров / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам LXXXI Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». М.: Изд. «Интернаука». 2024. № 2(75). С. 34-41.
10. Леонтьев А.С. Исследование влияния отказов на производительность, временные характеристики и загрузку узлов кольцевых ЛВС с маркерным методом доступа в критической области функционирования / А.С. Леонтьев А.С., М.С. Тимошкин // Наукосфера. 2023. №4(1). С. 187-200. DOI: 10.5281/zenodo.7813671.
11. Леонтьев А.С. Асимптотические методы оценки показателей защищенности информации в вычислительных системах с многоуровневыми системами защиты / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Форум молодых ученых. 2023. № 1(77). С. 126-141. DOI: 10.46566/2500-4050_2023_77_126.
12. Леонтьев А.С. Разработка методики выбора контрольных точек в вычислительных комплексах со структурной избыточностью / А.С. Леонтьев А.С., М.С. Тимошкин // Наукосфера. 2023. №4(2). С. 242-253. DOI: 10.5281/zenodo.7860606.
13. Леонтьев А.С. Выбор контрольных точек в резервированных системах на основе расчета множества фундаментальных чисел / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Наукосфера. 2023. №10(2). С. 143-153. DOI: 10.5281/zenodo.10033855.
14. Леонтьев А.С. Оценка технической эффективности информационно-вычислительных систем / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Наукосфера. 2023. №12(1). С. 220-229. DOI: 10.5281/zenodo.10363807.
15. Акимова Г.П. Моделирование надежности распределенных вычислительных систем / Г.П. Акимова, А.В. Соловьев, И.А. Тарханов // ИТиВС. 2019. Вып. 3. С. 70-86. DOI: 10.14357/20718632190307.
16. Павский В.А. Математическая модель для расчета показателей надежности масштабируемых вычислительных систем с учетом времени переключения / В.А. Павский, К.В. Павский // Известия ЮФУ. Технические науки. 2020. № 2(212). С. 134-145. DOI: 10.18522/2311-3103-2020-2-134-145.
17. Waseem A. A survey on reliability in distributed systems / A. Waseem, Y.W. Wu // Journal of Computer and System Sciences. 2013. No.79.8. pp. 1243-1255.
18. Иваничкина Л.В. Модель надежности распределенной системы хранения данных в условиях явных и скрытых дисковых сбоев / Л.В. Иваничкина, А.Л. Непорада // Труды Института системного программирования РАН. 2015. Т. 27. Вып. 6. С. 253-274.
19. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. 3-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 520 с.

20. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. М.: Наука, 1987. 336 с.
21. Климов Г.П. Стохастические системы массового обслуживания. М.: Наука, 1966. 244 с.
22. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. 432 с.

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2024.